

Evidencia 2

**CAPÍTULO II – LOS SUJETOS DEL
DERECHO INTERNACIONAL**

**NOTICIA: CAPTURAN A “EL LEXUS” Y A OCHO MIEMBROS DEL CÁRTEL DEL
GOLFO**

Representante: Karen Monserrath Galván Ramírez 2113950

Iker Frausto Gaona #2053040

Neyla Jimena Barrios Ramírez #2098614

Luz Ximena Pérez Delgadillo 2048378

Camila Patricia de la Rosa Garza 2039357

Angel Rodrigo Hernández Velázquez 2045628

Grupo: 604

Docente: López Mejía Dave Alexander

28 de febrero de 2026

Introducción

En este documento se demostrará de manera detallada cómo la operación policial de la captura de un vehículo donde se encontraban 9 personas vinculadas con el Cártel del Golfo en Tamaulipas, una de esas personas era Alfredo Cárdenas Martínez (alias “El Contador”) al cual se le atribuyen múltiples actividades delictivas, incluyendo extorsión y tráfico de armas, se puede relacionar directamente con la capacidad del Estado mexicano como sujeto primordial del derecho internacional según el Capítulo II del Manual de Derecho Internacional de López Mejía, específicamente con su supremacía interna, es decir, la autoridad suprema, exclusiva e indiscutible sobre la población tamaulipeca y el territorio nacional que se vio desafiada por el crimen organizado.

Mientras tanto, se considerará a los individuos mexicanos (tanto las víctimas directas de extorsión como los jóvenes reclutados potencialmente por el cártel antes mencionado) como sujetos derivados del derecho internacional con total acceso a mecanismos de derechos humanos universales como el Protocolo Facultativo del PIDCP, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las competencias de la CIDH, tal como establece la sección 6 del capítulo.

Sin embargo, se aclaró que el Cártel del Golfo, pese a su dominio territorial efectivo y su control dentro de ciertos estados de México como Tamaulipas donde ejerce influencia sobre rutas clave de tráfico y poblaciones vulnerables, carece absolutamente de personalidad jurídica internacional (no goza de obligaciones ni derechos a nivel mundial, no puede firmar tratados, no participa en organizaciones internacionales, no es reconocido por la comunidad internacional), haciéndose ver

así la legitimidad exclusiva del Estado mexicano para actuar con la facultad legítima que solo un sujeto soberano posee según las secciones.

Desarrollo

El Capítulo II define al Estado soberano como “la entidad dotada de población, territorio, gobierno y capacidad para relacionarse jurídicamente con otros”, a partir de la Convención de Montevideo de 1933. México cumple con estos elementos: posee población (130 millones), territorio definido (1.96 millones km²), gobierno efectivo (Constitución 1917) y capacidad internacional (miembro ONU, OEA, USMCA) así que indiscutiblemente es uno de los actores principales del derecho internacional, México es considerado entre tantos países más como un actor central.

La captura del Lexus específicamente demuestra el ejercicio exclusivo de autoridad dentro del territorio, las fuerzas mexicanas intervinieron un vehículo vinculado al Cártel del Golfo (organización que opera rutas transfronterizas México-EE.UU. dentro de suelo nacional). Este acto reafirma la integridad territorial protegida por el artículo 2.4 de la Carta de la ONU, evitando que el cártel consolide “enclaves” (los enclaves son territorio de un Estado completamente rodeado por otro Estado) que desafíen la supremacía estatal interna. López Mejía menciona que la soberanía combina supremacía interna (control exclusivo sobre población/territorio) e independencia externa (libertad frente a otros Estados), limitada solo por normas como prohibición de agresión, porque se busca respetar los derechos humanos.

En contexto al estado de Tamaulipas, donde el Cártel del Golfo históricamente ha mantenido control de puertos como Altamira y Matamoros, la captura Lexus equivale a una declaración jurídica de soberanía efectiva, similar a cómo Estados federales mexicanos limitan competencias externas de entidades subnacionales. Sin esta intervención, México caería en responsabilidad internacional por omisión de los problemas que perturban el orden público, permitiendo que el crimen organizado tuviera más poder que su capacidad como sujeto del DI.

La población no es solamente un número que muestra la demografía del país, sino que es la comunidad humana bajo jurisdicción estatal, donde se comparten tradiciones, lengua, cultura y voluntad de convivencia pacífica. El Cártel del Golfo amenaza precisamente esta autodeterminación interna mediante reclutamiento de jóvenes vulnerables para acciones lícitas (patrón documentado en Tamaulipas) violando el derecho a “participar en el gobierno” y “gobernarse” reconocido en la resolución 2625 (XXV) de la ONU.

La captura de Lexus previene directamente esta amenaza: el vehículo de lujo simboliza la capacidad económica del cártel para “comprar” voluntades de los jóvenes que en su mayoría se encuentran en situaciones deplorables, similar a cómo Groenlandia protege su autodeterminación contra presiones externas (Acta de Autogobierno 2009). México, como Estado soberano, cumple su obligación de salvaguardar la voluntad popular frente a actores no estatales, mostrando la distinción del manual entre autodeterminación interna (democracia local) vs. Externa (secesión, rechazada salvo procesos constitucionales).

La sección 6 representa la evolución más significativa del Capítulo II: individuos pasan de “objetos” clásicos a sujetos derivados del DI mediante tratados de derechos humanos. Las víctimas potenciales del Cártel del Golfo (jóvenes tamaulipecos reclutados, familias extorsionadas) son titulares directos de derechos bajo el PIDCP (art. 9: libertad personal), PIDESC (art. 13: educación) y Convención contra Desapariciones Forzadas.

Mecanismos de acceso internacional previstos:

- Protocolo Facultativo PIDCP (art. 1-2): comunicaciones individuales al Comité Derechos Humanos tras agotar recursos internos (vía CNDH mexicana).
- CIDH (Convención Americana DH art. 44): peticiones directas contra México si Estado falla en prevenir reclutamiento.
- Protección consular (capítulo V): mexicanos detenidos por cártel acceden a Convención Viena Consular 1963 art. 36 (asistencia legal, visitas familiares).

La captura lo que hizo fue proteger estos derechos individuales, evitando que víctimas escalen a jurisdicciones internacionales, similar a cómo la CPI persigue a Putin por niños ucranianos (ejemplo manual). En México, víctimas narco podrían invocar obligaciones, posicionando al cártel como amenaza global contra derechos humanos universales.

Único sujeto con personalidad jurídica es el Estado mexicano: el Cártel del Golfo, pese a controlar territorios en Tamaulipas, carece de reconocimiento internacional. López Mejía distingue teoría constitutiva (existencia por reconocimiento ajeno) vs.

Declarativa (elementos objetivos), esto demuestra que México está utilizando sus fuentes para hacer de nuestro país mejor.

Aplicando esto al cártel sería que este controla territorio/población pero carece de capacidad jurídica internacional (no firma tratados, no es ONU/OEA). La captura Lexus reafirma esta exclusión: solo Estados legítimos ejercen coerción territorial. Comparar con Venezuela (2026): aunque el gobierno de Maduro fue cuestionado a nivel mundial, el control efectivo generó reconocimiento sistemático; los cárteles nunca alcanzan este nivel de poder.

Diversos autores especialistas en seguridad internacional han analizado el fenómeno de los cárteles. En primer lugar, Moisés Naím en su obra *Illicit* (2005) conceptualiza a las organizaciones criminales como “lordes de la guerra urbanos” que operan desde el interior de los Estados, evolucionando progresivamente el monopolio legítimo de la violencia que caracteriza la supremacía interna estatal. En consecuencia, la captura del Lexus del Cártel del Golfo en Tamaulipas representaría, desde la perspectiva de Naím, un esfuerzo concreto del Estado mexicano por recuperar esta autoridad exclusiva sobre su territorio, tal como establece la sección.

Por otro lado, John P. Sullivan, experto en pandillas transnacionales, ha evolucionado el análisis al calificar a los cárteles mexicanos como “insurgentes criminales” que han trascendido el narcotráfico para disputar efectivamente el control territorial a los Estados-nación. De esta manera, Sullivan interpretaría la operación policial como una respuesta a la amenaza del control territorial que el Cártel del Golfo intentaba consolidar en plazas tamaulipecas clave, alineándose perfectamente con la definición de territorio estatal de la sección.

El historiador Enrique Krauze eleva el análisis al considerar que los cárteles representan un “desafío civilizatorio” al Estado mexicano, comparable a las guerras de Reforma del siglo XIX. Por lo tanto, Krauze interpretaría esta captura como la reafirmación del Estado mexicano como único sujeto legítimo del derecho internacional.

Primero, el Estado mexicano TIENE la obligación internacional de controlar TODO su territorio, obviamente si es un Estado soberano y como en este caso se ha La de México entonces si aplica.

La Convención de Montevideo de 1933 dice que un Estado debe tener territorio definido donde ejerce autoridad exclusiva. Si el Cártel del Golfo maneja libremente armas y extorsiona en Matamoros o Reynosa, significa que existen pedazos de México que no controla y para mí eso muestra problemas que cualquier país puede tener, pero en el exterior lo ve como debilidad y buscan la manera de poder entrar a nuestro territorio para robar de los recursos que tiene un país pero disfrazado eso con acciones de “bondad”, cómo Estados Unidos quiere entrar a México diciendo que el narcotráfico es un problema que no podemos manejar para que pueda entrar a nuestro estado libremente.

Esto viola directamente la integridad territorial protegida por el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, dejando al país en riesgo de perder su condición de Estado soberano completo.

Si la SSPC no hubiera capturado a Lexus y los otros 8 involucrados la población tamaulipeca seguiría sufriendo extorsión sistemática, reclutamiento forzado de jóvenes y violencia generalizada. El Estado mexicano está obligado a proteger la autodeterminación interna de su población, es decir, el derecho de los ciudadanos a vivir sin miedo, trabajar libremente y participar en la vida política sin coerción criminal. López Mejía compara esto con Groenlandia, donde el pueblo protege su voluntad popular mediante referendos pacíficos. En Tamaulipas, la captura del Lexus protege exactamente ese mismo derecho fundamental.

La operación protege directamente los derechos humanos universales de las víctimas del cártel. Los individuos mexicanos (familias extorsionadas, jóvenes reclutados) son sujetos derivados del derecho internacional con acceso al Protocolo Facultativo del PIDCP y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si México no actúa contra el Cártel del Golfo, estas víctimas podrían denunciar al Estado mexicano internacionalmente por omisión en proteger sus derechos. La captura del Lexus demuestra que México cumple sus obligaciones internacionales.

Nuestra opinión grupal es que esta operación tiene razones legales internacionales MUY claras. El Capítulo II del manual enseña que el Estado mexicano NO tiene opción: debe quitarle el control a los cárteles porque es su territorio soberano, debe proteger a su población, es el único sujeto legítimo del derecho internacional y evita responsabilidad internacional si no actúa.

Además creemos que sin operaciones como esta captura, México se vería débil frente a otros países, especialmente Estados Unidos que ya presiona por el tema del narcotráfico. La captura del Lexus no es solo policía local: es diplomacia territorial que demuestra al mundo que México sigue siendo Estado soberano capaz de defender su integridad.

Pensamos que el Capítulo II importa porque conecta la teoría internacional con la realidad cotidiana de Nuevo León y Tamaulipas. Cada vez que la policía quita un Lexus a los narcos, están defendiendo principios jurídicos centenarios como la Convención de Montevideo y la Carta de la ONU. Esto hace que el derecho internacional sea práctico y relevante para entender por qué México debe y puede ganarle la guerra a los cárteles.

Conclusión

Con esta investigación tuve que leer varias veces el capítulo 2 y con ello aprendí que los individuos también pueden ser considerados como sujetos del derecho internacional, puede que no de forma directa pero si se toma en cuenta en cualquier decisión que los estados, organismos y/o cualquier actor del DI tome. Desde hace mucho sabía que para que un Estado fuera considerado así debe de tener los tres requisitos: población, territorio y gobierno, lo que no sabía era que en el primer requisito hay dos teorías: la objetiva que son la lengua, cultura y tradición, y las subjetivas que es lo más moral para convivir de forma pacífica en comunidad.

Se que en forma teórica vencer los cárteles que existen en México es lo primordial sin embargo, soy realista y se que actualmente la mayoría de las personas que tienen poder en el gobierno tienen acuerdos con los cárteles o son miembros de alguno, ya se le ha dado demasiada libertad y poder que estamos al punto que si se captura a una persona de alto mando de estas organizaciones se crea un gran desorden público, empiezan una venganza en la que perturban a toda la población y crea inseguridad.

Esta investigación transformó mi percepción porque ahora veo que cuando las autoridades tamaulipecas capturan a “El Contador”, no están solo persiguiendo un delincuente común, sino defendiendo la existencia misma del Estado mexicano como sujeto soberano del derecho internacional, protegiendo a la vez los derechos individuales de la población vulnerable y evitando responsabilidad internacional por acción u omisión frente a la comunidad global.

Finalmente reflexiono que México debe mantener esta línea de acción firme y continua porque cada operación exitosa contra el crimen organizado transnacional reafirma ante el mundo que solo el Estado mexicano posee la legitimidad exclusiva para ejercer autoridad sobre su población y territorio, y que no necesitamos de terceros para hacernos cargo de nuestros problemas internos.

Referencias

Hernández Paz, A. A., Marañón Lazcano, F., Barrientos, R., López Mejía, D. A., & Ayala Palacios, R. (2020). Introducción a las ciencias políticas (1.^a ed.). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274472>

López Mejía, D. A. (2026). Manual de derecho internacional: Fuentes, sujetos y guerra (1.^a ed.). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18343615>

López Mejía, D. A., Maldonado, L., Martínez Villarreal, J. de D., & Sánchez García, F. R. (2025). Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje (1.^a ed.). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18315669>

Castillo Elizondo, J. A., López Mejía, D. A., & Tamez González, G. (2023). Compromisos institucionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la igualdad de género, diversidad sexual e inclusión según la Ley General de Educación Superior. En Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos (1.^a ed., pp. 23–34). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250172>

López Mejía, D. A. (2022). Retos de la gobernanza universitaria en tiempos de pandemia: El caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En Liderazgo y gobernanza universitaria (1.^a ed., pp. 79–93). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249843>

López Mejía, D. A. (2025). El derecho humano a votar: Un análisis de los electores debutantes y su decisión sufragista en las macro elecciones presidenciales de México

del 2024. En Perspectiva y desafíos de la ciencia política en la UANL, celebrando medio siglo de aprendizaje (1.^a ed., pp. 89–112). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274332>

López Mejía, D. A. (2025). Gobernanza aplicada en la apertura gubernamental: Una propuesta de metodología para la innovación pública. En Gobernanza digital e innovación en la gestión pública (1.^a ed., pp. 95–118). Fondo Editorial de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274300>

López Mejía, D. A. (2025). Grupos de presión e interés en México. En Introducción a las ciencias políticas (1.^a ed., pp. 101–110). Ediciones de Laurel. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249515>

López Mejía, D. A. (2025). Violencia política. En Introducción a las ciencias políticas. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248442>

López Mejía, D. A., & del Toro Granados, M. (2024). Gobernanza y transversalización de la perspectiva de género: Una revisión del Plan Estatal de Desarrollo del estado de Nuevo León, México. En Gobernanza con perspectiva de género: Enfoques interdisciplinarios para la participación ciudadana (1.^a ed., pp. 231–251). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18258573>

López Mejía, D. A., & Hernández Paz, A. A. (2023). Del derecho humano de la gratuidad en la educación a las posibles limitaciones de la autonomía y gobernanza universitaria. En Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos (1.^a ed., pp. 37–52). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249937>

López Mejía, D. A., & López, R. (2025). Derechos humanos vs. Patentes: Un análisis del artículo 153 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. En *Estructura y desafíos del comercio internacional: Un análisis en el contexto mexicano* (1.^a ed., pp. 215–232). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18404970>

López Mejía, D. A., & Paz Pérez, L. A. (2025). Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional. En *Protección del derecho humano a la educación superior: Un enfoque desde el amparo constitucional* (1.^a ed., pp. 459–480). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274413>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Leyva Cordero, O. (2024). Las ideologías predominantes en México y Centroamérica: Un análisis sobre la permeabilidad de la educación cívica. En *Actualidad y prospectiva de las ciencias políticas* (1.^a ed., pp. 121–140). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248307>

López Mejía, D. A., Hernández Paz, A. A., & Tamez González, G. (2024). Assertive leadership for the protection of human rights: Inclusion and gender perspective in the Autonomous University of Nuevo León. En *Assertiveness in the context of human rights, ethics, and classical virtues* (1.^a ed., pp. 187–205). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60962-6_10

López Mejía, D. A., Marañón Lazcano, F., Guerrero-Vega, R. N., & del Toro Granados, M. (2024). La protección del derecho humano a la protección de datos personales en los municipios de Nuevo León: Una revisión del Objetivo 16 de la Agenda 2030. En *Políticas públicas del desarrollo sustentable y la responsabilidad*

social relacionadas con el cumplimiento de la Agenda 2030 (1.^a ed., pp. 247–270). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18273349>

López Mejía, D. A., Rivera Hernández, P. P., & Guerrero Serrano, B. A. (2026). Responsabilidad social, derechos humanos y género en la política pública municipal: El Centro de Masculinidades Positivas de Apodaca. En *Ética, responsabilidad y sostenibilidad empresarial*. Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18417944>

Rivas Castillo, C. D., López Mejía, D. A., Guerrero-Vega, R. N., & Leyva Cordero, O. (2022). Percepción estudiantil acerca de la calidad de la educación en la modalidad virtual. En *Perspectiva de la educación superior en México con enfoque en derechos humanos* (1.^a ed., pp. 176–195). Tirant lo Blanch. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18248101>

Tamez González, G., & López Mejía, D. A. (2024). Desarrollo de políticas públicas de paz. En *Ciudades de paz* (1.^a ed., pp. 127–150). Editorial Universitaria Católica (EDUNICA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18250281>

Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2025). Derechos humanos, violencia estructural, criminalización y gobernanza debilitada en fronteras norte y sur de México. *De Jure. Revista de Investigación y Análisis*, 1(Especial), 141–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18600888>

Del Toro Granados, M., Cuevas Pérez, V. A., & López Mejía, D. A. (2022). Factores que influyen en la inserción laboral informal y derechos humanos de migrantes del

Triángulo Norte en Tijuana. *Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, (Especial), 62–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599772>

Guerrero Vega, R. N., & López Mejía, D. A. (2024). Paz y acceso a la justicia como derecho humano: Evaluación del ODS 16 y su relación con la justicia alternativa en México. *Pacha. Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global*, 5(15), e240336. <https://doi.org/10.46652/pacha.v5i15.336>

Guerrero Vega, R. N., López Mejía, D. A., & Campacos Reyes, L. H. (2024). La conciliación como método alternativo de solución de conflicto en los procesos judiciales de índole familiar en el Estado de Nuevo León, México. *Eirene. Estudios de Paz y Conflictos*, 7(13), 285–304. <https://doi.org/10.62155/eirene.v7i13.283>

Hernández Paz, A. A., & López Mejía, D. A. (2023). Gobernanza y retos de la inteligencia artificial en el derecho a la educación: El rol del docente en la era digital. *Revista Política, Globalidad y Ciudadanía*, 9(18), 247–257. <https://doi.org/10.29105/rpgyc9.18-352>

Hernández Paz, A. A., Rivera Hernández, P. P., & López Mejía, D. A. (2021). La participación ciudadana desde un acercamiento sociopolítico: Una perspectiva del docente universitario. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science*, 10(2), 282–292. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2.p282-292>

López Mejía, D. A. (2018). Introducción al estudio del derecho. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 102–112. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12567>

López Mejía, D. A. (2025). Innovación pública vs. Resistencia burocrática: Los desafíos de la gobernanza en Nuevo León. *Revista Criminología y Ciencias Forenses: Ciencia, Justicia y Sociedad*, 4(7), 83–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18249767>

López Mejía, D. A. (2025). Prevención del delito y derechos humanos: Gobernanza para la seguridad pública en México. *Estudios de la Seguridad Ciudadana*, 11(8), 25–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18601008>

López Mejía, D. A., & Martínez Villarreal, J. de D. (2020). La participación ciudadana y las acciones comunitarias en la prevención del delito: Caso Nuevo León. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 6(11), 80–103. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v6i11.11204>

Martínez Villarreal, J. de D., & López Mejía, D. A. (2018). Impacto de las prácticas comunicativas y atención a temas políticos en la participación política juvenil. *Revista Ciencia Jurídica y Política*, 4(8), 51–80. <https://doi.org/10.5377/rcijupo.v4i8.12230>